

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

2 ЖИЛД, 3/1 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 2, НОМЕР 3/1

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 2, ISSUE 3/1

ТОШКЕНТ-2025

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН | КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

№3/1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/0000-0000-2025-3/1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc;
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinilaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc.
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadullojeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propevedikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori, DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacad>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Abdullayeva U.K., Rakhimova M.B. Pomegranate seed oil for ulcerative colitis.....	7
2. Abdurakhmonova Q., Rakhimbaeva G. Inflammatory biomarkers and insulin resistance in acute ischemic stroke of different etiologies...	12
3. Boymuradov Sh.A., Khatamov U.A. Biomechanical and clinical analysis of atypical counterforces in maxillofacial trauma from electromechanical impacts.....	19
4. Baymuratova A.Ch. Tizza bo‘g‘imi ichki strukturasi jarohatlanishlarini utt orqali klinik baholash va fizioterapevtik reabilitatsiyani optimallashtirish	26
5. Boboyev Sh.R., Saidov G.N., Keldiyorova Z.D. Tajribaviy oshqozon-ichak traktining sirka kislotasi bilan kimyoviy kuyishida yo‘g‘on ichak devoridagi morfologik o‘zgarishlarning qiyosiy tavsifi.....	32
6. Jumaeva G.A. Klinik farmakologiyada innovatsion o‘quv modeli: talaba markazli yondashuv.....	38
7. Keldiyorova Z.D., Zaripova S.O. O‘tkir respirator virusli infeksiyalar va torch- infeksiyasi bilan kasallangan bolalarda klinik-laborator o‘zgarishlar.....	43
8. Khalikova F.Sh. Morphological structure of the thyroid gland of white rats in chemotherapy of breast cancer.....	51
9. Mirzayeva M.R., Yodgorova M.Sh. Latent course of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B: comparative evaluation of noninvasive diagnostic methods (APRI, FIB-4 and fibroscan).....	58
10. Muradimova A.R., Madjidova Y.N., Khidoyatova D.N., Sharipov F.R. Bioacoustic correction of cognitive impairment in stroke patients.....	69
11. Najmutdinova D.Q., Ismoilova Sh.S. 2-tur natriy-glyukoza kotransportyori ingibitorlarini qo‘llashda jigar fibroz ko‘rsatkichlari va insulinga rezistentlik dinamikasi.....	74
12. Nazirxujayev F.A. Farg‘ona viloyati aholisi orasida “O‘rta yer dengizi parxezi”ni qo‘llash orqali surunkali pankreatit xurujlari profilaktikasini optimallashtirish.....	79
13. Nurmatova O.A. Bolalarda nefrotik sindromning profilaktikasini takomillashtirish yo‘llari (Farg‘ona viloyati misolida).....	84
14. Ortiqboev J.O. Molecular genetic analysis of the renin–angiotensin system in chronic kidney disease.....	89

15. Oxunova M.J. Farg'ona viloyatida 3 yoshgacha bolalarda pnevmoniya rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy xavf omillari.....	95
16. Rasulova N.R. Temirova N.R. Tajribaviy kimyoterapiya natijasida ayrisimon bezdagi morfologik o'zgarishlarning qiyosiy tahlili.....	99
17. Raxmatullayeva G.K., Axmedova N.A., Kasimova M.B., Xudayberganova N.X. Oshqozon-ichak kasalliklarida so'rovnoma o'tkazish va uni o'rganish.....	108
18. Subkhanova Z.S., Raimkulova N.R. Interrelationship between gastroesophageal reflux disease and respiratory diseases: general pathogenetic mechanisms and modern research findings.....	112
19. Subxanova Z.S., Raimkulova N.R. Gastroezofageal reflyuks kasalligi, surunkali obstruktiv o'pka kasalligi va bronxial astma: komorbidlikning dolzarb masalalari.....	115
20. Temirova M.B., Kasimova M.B., Axmedova N.A. Metabolik assotsirlangan jigar yog' kasalligida bemorlarning tana tuzilishini bioimpedance spektroskopiya yordamida baholash.....	118
21. Tukhtaeva N.Kh., Musayev H.N. Development of gastropathy against the background of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in patients with rheumatoid arthritis against the background of virulent genes of helicobacter pylori.....	123
22. Абдуллаева У.К., Рахимова М.Б. Ярали колит хавф омиллари: замонавий қарашлар.....	128
23. Абдулхаков И.У., Абдулхаков М.И. Общеврачебная практика как эффективная модель профилактики неинфекционных заболеваний.....	132
24. Адизова С.Р., Носирова З.Ж. Преэклампсия огирлашувида гемостаз тизимининг таъсири.....	143
25. Акрамов О.З., Аблязов О.В., Кадыров Ш.У. Инновационные подходы нейровизуализации при опухолях функционально важных участков мозга у детей.....	149
26. Аликулова Н.А., Ўринова Г.М. Мия инфаркти ва СМИ ўтказган беморларда клиник-функционал кўрсаткичлар динамикаси.....	156
27. Алимов А.А., Алимов А.В., Шарипов А.М., Шоикрамов Ш.Ш. Профиль инотропной поддержки у детей после коррекции врождённых пороков сердца: частота, дозы и динамика применения.....	166
28. Аллокулов Р.Р., Акрамов В.Р., Нуралиев Ф.Н. Кекса ва қари ёшдаги шахсларда гонартрознинг клиник-иммунологик жихатлари.....	172

29. Асадов Х.Ф.	
Хирургия мигрени: сравнительный анализ двух хирургических методик лечения височной мигрени: нейроэктомия и декомпрессия ветви скуловисочного нерва.....	182
30. Аскарлов Ш.Ш., Салахитдинов Ш.Н.	
Перспективные интервенционные технологии при тромботических осложнениях острого коронарного синдрома.....	187
31. Гадаев А., Халимова Х., Гадаева Н.	
Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги ва артериал гипертензияда буйраклар дисфункцияси (адабиётлар шархи).....	193
32. Гаффорова В.Ф., Ходжиева Д.Т.	
Клинико-нейрофизиологические характеристики фебрильных судорог у детей.....	200
33. Давлетова Ш.Б.	
Роль микробиоты кишечника в развитии неврологических заболеваний у детей.....	205
34. Даминов Б.Т., Ортикбоев Ж.О.	
Уровень витаминов группы В и витамина Д у больных с хронической болезнью почек в зависимости от прогрессирования заболевания.....	216
35. Джураев И.Б., Курбанов О.М., Бабаназаров У.Т.	
Клинические проявления патологий желудка у больных в критическом состоянии в условиях искусственного дыхания.....	221
36. Жалалова В.З.	
Оптимизация восстановительных процессов при физических нагрузках с помощью спирулины: морфофункциональные и клинические аспекты.....	229
37. Ибодуллаева Н.М.	
Бачадон саратон олди касалликлари бўлган аёлларда неврологик ва психоэмоционал ўзгаришларнинг психосоматик жиҳатлари.....	237
38. Иноятов А.Ш., Ражаматов Т.Р., Умаров Б.Я.	
Функциональная и иммунологическая обоснованность применения щечного жирового лоскута при палатопластике в детском возрасте.....	241

UO'K:616.34.-002.253

¹Raxmatullayeva G.K., ²Axmedova N.A.,³Kasimova M.B., ⁴Xudayberganova N.X.¹<https://orcid.org/0009-0005-4124-353X>²<https://orcid.org/0009-0008-7152-1475>³<https://orcid.org/0000-0002-4533-4317>⁴<https://orcid.org/0000-0001-7585-7963>

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Toshkent, O'zbekiston

OSHQOZON-ICHAK KASALLIKLARIDA SO'ROVNOMA O'TKAZISH VA UNI O'RGANISH <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17352513>**ANNOTASIYA**

Gastrit eng keng tarqalgan kasallik, chunki u harqanday yoshdagi odamlarda turli sababga ko'ra rivojlanishi mumkin. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, odamlarning 80-90% hayoti davomida kamida bir marta gastrit epizodini boshdan kechiradi. (mymedic.uz) Oshqozon yarasi kamroq uchraydi, lekin gastritdan keying asosiy muammo bo'lishi mumkin Pankreatit esa eng kam uchraydi, chunki u aniqroq sabablarga (spirtli ichimlik, o't-toshlari, jigar muammolari) bog'liq.

Kalit so'zlar: Gastrit, pankreatit, yara kasalligi.**Рахматуллаева Г.К., Ахмедова Н.А.,****Касимова М.В., Худайберганова Н.Х.**

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан

АНКЕТИРОВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ У БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА**АННОТАЦИЯ**

Гастрит - наиболее распространенное заболевание, так как он может развиваться у людей любого возраста по разным причинам. Согласно статистике, 80-90% людей испытывают эпизод гастрита хотя бы один раз в жизни. (mymedic.uz) Язва желудка встречается реже, но может быть основной проблемой после гастрита. Панкреатит встречается реже всего, потому что он связан с более специфическими причинами (алкоголь, желчные камни, проблемы с печенью).

Ключевые слова: Гастрит, панкреатит, язвенная болезнь.**Raxmatullayeva G.K., Axmedova N.A.,****Kasimova M.B., Khudayberganova N.X.**

Tashkent state medical university, Tashkent, Uzbekistan

CONDUCTING A SURVEY AND STUDYING GASTROINTESTINAL DISEASES

ANNOTATION

Gastritis is the most common disease, as it can develop in people of any age for various reasons. According to statistics, 80-90% of people experience a gastritis episode at least once in their lifetime. (mymedic.uz) A stomach ulcer is less common, but it can be the main problem after gastritis. Pancreatitis occurs less frequently because it is associated with more specific causes (alcohol, gallstones, liver problems) [1,7].

Key words: Gastritis, pancreatitis, peptic ulcer disease.

Jahon sog`liqni saqlash tashkilotining ma`lumotlariga ko`ra, oshqozon-ichak kasalliklari butun dunyoda har yili 3 milliondan ortiq o`limga olib keladi. Bu raqam butun dunyo bo`yicha o`limlarning 4-5% ini tashkil qiladi [8,9,10].

Erkaklar oshqozon-ichak kasalliklaridan ayollarga nisbatan 38% ko`proq vafot etadi. Shu jumladan, butun dunyo aholisining yarmida gastrit kuzatiladi. 2013-yilda 90 mln ga yaqin yangi holatlar qayd etilgan. Kasallikka chalinish ehtimoli yosh o`tgan sari ortib boradi [2,3,6].

Oshqozon-ichak kasalliklari, ayniqsa gastrointestinal infeksiyalar, gastrit, oshqozon yarasi va pankreatit kabi kasalliklar O`zbekistonda birinchi o`rinda turadigan kasalliklar ichida hisoblanadi [4,5].

Gastrit eng keng tarqalgan kasallik, chunki u harqanday yoshdagi odamlarda turli sababga ko`ra rivojlanishi mumkin. Statistika ma`lumotlariga ko`ra, odamlarning 80-90% hayoti davomida kamida bir marta gastrit epizodini boshdan kechiradi. (mymedic.uz) Oshqozon yarasi kamroq uchraydi, lekin gastritdan keying asosiy muammo bo`lishi mumkin [11,12,13].

Pankreatit esa eng kam uchraydi, chunki u aniqroq sabablarga (spirtli ichimlik, o`t-toshlari, jigar muammolari) bog`liq [1,7].

Tadqiqotning maqsadi: Oshqozon-ichak kasalliklarida so`rovnoma o`tkazish va ularni o`rganishdan iborat (gastrit, pankreatit, yara kasalligi).

Material va usullar: Gastrit, pankreatit va yara kasalliklari bilan og`rigan be`morlarda MCID (Minimal Clinically Important Difference) so`rovnomasini o`tkazish. Bemorlarda klinik belgilarni o`rganish va jins bo`yicha baholash. Bemorlarda kasallik tufayli ruhiyatni o`rganish. Diagnostika va davolash choralari bilan tanishish.

TTA 2-klinikasi 12-bino 2-qavatida Gastroenterologiya bo`limida davolanayotgan 40ta bemordan so`rovnoma o`tkazganimda ularning barchasida, asosan, gastrit, yara kasalligi va pankreatit aniqlandi. Ularning 22tasi ayollar, 18tasi erkaklar. Ulardan 8 tasi og`ir holatda. Ishtirok etgan 40ta bemordan 8 nafarida yara kasalligi, 23 nafarida gastrit, 9 nafarida esa pankreatit aniqlandi.

So`rovnomada ishtirok etgan 18 ta erkak jinsiga mansub bemorlarning 12 tasi zararli odatlari (alkogol istemoli, chekish) borligini aytishdi. Ayollarda bu holat kuzatilmadi.

Jadval 1

MCID bo`yicha so`rovnoma jadvali

Kasallik simptompari	Gastrit (23)	Pankreati (9)	Yara(8)
Qorin sohasida og`riq	11,4 ball (19)	3,6 ball (6)	4,8 ball (8)
Reflyuks	12,8 ball (16)	4 ball (5)	4 ball (5)
Diareya	2,8 ball (7)	-	1,2 ball (3)
Hazm (oshqozon) buzilishi	16,1 ball (23)	6,3 ball (9)	5,6 ball (8)
Qorin dam bo`lishi	13,3 ball (19)	5,6 ball (8)	3,5 ball (5)

So`rovnoma tashxis qo`yish uchun ishlatilmaydi, faqat holatni baholash uchun mo`ljallangan. Sezgirlik va maxsus ko`rsatkichlari faqat terapiya samaradorligini baholash uchun ishlatiladi. Qorinda og`riq uchun-0,6, Reflyuks uchun-0,8, Diareya uchun-0,4, Hazm buzilishi uchun-0,7, Qorin dam bo`lishi uchun-0,7, Maximal ball - 3,2.

Bemorlardagi asosiy klinik belgilar va ruhiyatdagi o`zgarishlar

So`rovnomada ishtirok etgan bemorlarda quyidagi belgilar namoyon bo`lishi aniqlandi. Kasallik og`riq (simillovchi, o`tkir hurujsimon), ovqat hazm bo`lishining buzilishi va shu bilan

birga, dispeptik belgilarni ham (og`irlik va oshqozonni to`lib ketish hissi, jig`ildon qaynashi, nordon kekirish, kamroq hollarda ko`ngil aynishi va qayt qilishi) o`z ichiga oladi.

Bemrlarning 8 tasida atsenonevrotik sindrom belgilari ham kuzatildi. Ya`ni ular yuqori darajadagi ta`sirlanish, ruhiyatni tez o`zgarib turishi va tez charchash kabi belgilardan shikoyat qilishdi.

Rasm 1. Jins va og`irlik darajasi bo`yicha baholash

Xulosa: 1. MCID so`rovnomasini o`tkizish orqali bemrlardagi minimal klinik ahamiyatga ega belgilarni raqamlarda ifodalay oldik.

2. Klinik belgilarni o`rganish shuni ko`rsatdiki: Gastritda ko`proq og`riq, reflyuks va hazm buzilishi kuzatildi, diareya kamroq kechdi;

Pankreatit: Qattiq qorin og`rig`i, diareya va qorin dam bo`lishi bilan xarakterlandi; yara kasalligida qorin og`rig`i va hazm buzilishi juda keng tarqaldi, ammo diareya kuzatilmadi.

3. Jins bo`yicha baholash shuni ko`rsatdiki, gastrit turli yoshda ayol va erkaklarda deyarli bir xil miqdorda kuzatildi. Yara kasalligi asosan 40 yoshdan katta erkak bemrlarda aniqlandi. Pankreatit 30 yoshdan yuqori bo`lgan asosan ayol kishilarda aniqlandi.

4. Diagnostika qilish orqali ushbu kasalliklarni bir-biridan aniqroq farqlandi va qo`llanilgan davo choralari samarali ta`sir ko`rsatib, 10 kun ichida bemrlar sog`ayib, shifoxonadan chiqishdi.

Adabiyotlar

1. В.С.Савельев, “Диагностика болезней органов пищеварения”-2018г.
2. Н.А.Мухина, “Клиническая гастроэнтерология”-2017г.
3. А.И.Парфенов, “Эндоскопия в гастроэнтерологии”-2015г.
4. Gadaev A.G., Karimov M.Sh., Axmedov X.S., “Ichki kasalliklar propedevtikasi”-2018y.
5. Gadaev A.G., “Ichki kasalliklar”-2021y.
6. В.Т.Ивашкин, “Болезни печени и желчевыводящих путей”-2016г.
7. В.Т.Ивашкин, “Гастроэнтерология национальное руководство”-2019г.
8. Stuart Bloom, George Webster, Daniel Marks Oxford “Handbook of Gastroenterology & Hepatology”-2011y.
9. Mark Feldman, Lawrence S.Friedman, Lawrence J.Brandt “Sleisenger and Fordtran`s Gastrointestinal and Liver Disease”-2015y.

10. Michael Camille, “Yamada`s Textbook of Gastroenterology”-2015y.
11. Stuart H. Ralston, Lan D, Penman, Mark W.J. Strachan, Richard P. Hobson, “Davidson`s Principles and Practice of Medicine”-2018y.
12. J. Larry Jameson, Anthony “Harrison`s Principles of Internal Medicine”-2018y.
13. S. Fauci, Dennis L. Kasper, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, Joseph Loscalzo “Kumar & Clark`s Clinical Medicine”-2020 y

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт